

ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ КАК РЕСУРСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СРЕДЕ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА

Рахиммирзаев Санжар Ботурович ^{*1}

¹ кандидат психологических наук (PhD), доцент кафедры психологии Факультета социальных наук Национального Университета Узбекистана им. М.Улугбека
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19360960>

Abstract

В работе представлена разработка и первичная психометрическая проверка опросника структурной диагностики психологического благополучия сотрудников, рассматриваемого как ресурс психологического здоровья в условиях цифрового общества. Исследование выполнено в русле структурно-эмпирического подхода и включало теоретическое моделирование конструкта, конструирование инструмента, пилотажную апробацию и эмпирическую проверку.

Keywords: психологическое благополучие, психологическое здоровье, цифровое общество, сотрудники, структурная диагностика, психометрическая проверка, опросник, организационная психология

Введение. В условиях цифровизации общества и трансформации профессиональной среды проблема обеспечения психологического здоровья сотрудников приобретает особую значимость, поскольку постоянная информационная нагрузка, ускорение рабочих процессов и размывание границ между профессиональной и личной жизнью усиливают требования к адапционным и регуляторным ресурсам личности. В этом контексте психологическое благополучие выступает как системный ресурс психологического здоровья, отражающий уровень гармонизации эмоциональных, когнитивных, ценностно-смысловых и организационно-средовых факторов функционирования сотрудника, однако существующие диагностические инструменты не всегда позволяют комплексно оценить его структурную организацию в условиях цифрового общества. В связи с этим актуализируется разработка надёжного и валидного психодиагностического инструмента, ориентированного на структурную оценку компонентов благополучия как ресурса психологического здоровья, что и определило цель настоящего исследования, направленного на конструирование и первичную психометрическую проверку соответствующего опросника.

Материалы и методы. Исследование носило прикладной психодиагностический характер и было реализовано в логике структурно-эмпирического подхода, предполагающего поэтапный переход от теоретического моделирования конструкта к его операционализации и эмпирической проверке. Работа включала теоретико-аналитический этап, этап конструирования опросника, пилотажное исследование и первичную психометрическую проверку. Надёжность оценивалась с использованием коэффициента α Кронбаха и ретестовой корреляции Пирсона, валидность посредством анализа взаимосвязей шкал с внешними психологическими показателями. Статистическая обработка данных осуществлялась стандартными методами корреляционного анализа. При этом, процесс разработки психодиагностического опросника реализовывался с учётом опыта современных учёных в данном направлении [1, 2, 4, 5], собственных практик [3].

Результаты. В ходе исследования был разработан опросник структурной диагностики психологического благополучия сотрудников (96 вопросов) и проведена его первичная психометрическая проверка на выборке 467 человек. Анализ внутренней согласованности показал удовлетворительные показатели надёжности по всем шкалам (α Кронбаха в диапазоне 0,70-0,80), что свидетельствует о целостности и содержательной согласованности утверждений. Оценка ретестовой надёжности выявила статистически значимые корреляции между первичным и повторным измерениями ($r = 0,69-0,81$ при $p < 0,05-0,01$), подтверждающие устойчивость показателей во времени.

Корреляционный анализ продемонстрировал системную взаимосвязь шкал между собой и с интегральным показателем благополучия ($r = 0,30-0,38$ при $p < 0,05$), что подтверждает структурную

целостность модели при сохранении относительной автономности её компонентов. Предварительные данные о валидности свидетельствуют о теоретической обоснованности инструмента и его диагностической чувствительности к смежным аспектам психологического и профессионального функционирования сотрудников в условиях цифровой среды.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают методологическую обоснованность разработки опросника структурной диагностики психологического благополучия сотрудников как ресурса психологического здоровья в условиях цифрового общества. Удовлетворительные показатели внутренней согласованности и ретестовой надёжности свидетельствуют о корректности операционализации выделенных компонентов и стабильности измеряемых характеристик, а выявленные системные взаимосвязи шкал подтверждают соответствие эмпирической структуры инструмента заявленной многофакторной модели. Это позволяет рассматривать психологическое благополучие как целостное, но структурно дифференцированное образование, обладающее ресурсным потенциалом для поддержания психологического здоровья сотрудников в цифровой профессиональной среде.

Заключение. Проведённое исследование позволило разработать опросник структурной диагностики психологического благополучия сотрудников, рассматриваемого как ресурс психологического здоровья в условиях цифрового общества, и осуществить его первичную психометрическую проверку. Полученные данные свидетельствуют о достаточной внутренней согласованности, устойчивости и предварительной валидности инструмента, что подтверждает методологическую состоятельность предложенной многофакторной модели и корректность её операционализации. Разработанный опросник может быть использован для комплексной оценки уровня и структуры психологического благополучия сотрудников, выявления ресурсных зон и потенциальных рисков в цифровой профессиональной среде, а также для проектирования профилактических и развивающих программ, направленных на поддержание психологического здоровья персонала. Вместе с тем результаты носят характер первичной проверки и требуют дальнейшей стандартизации и расширенной эмпирической верификации инструмента.

References

- [1] Костромина С.Н., Дворянчиков Н.В., Захарова Е.И. и др. Апробация и валидизация методики «Индекс автономного функционирования» на российской выборке. // Психологическая наука и образование. - 2023. - Т.28, №5. - С. 168-183.
- [2] Лякина Я.С., Фёдоров А.А., Тео А.Р. Валидизация и опыт применения русскоязычной версии опросника хикикомори (HQ-25). // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2023. - Т.20, №2. - С. 257-281.
- [3] Agzamova E., Rakhimmirzaev S. Psychometric techniques and the specificity of adaptation of environmentally responsible behavior to determine the propensity of professionals with an extreme profile to deviant behavior. // SPAST Abstracts. - 2024. - Т.2. - №02. (<https://spast.org/techrep/article/view/4948>)
- [4] Ngai G., Kwan K.P., Lau K.H., Chan S.C., Lo K.W., Lin S., Camus R.M. The Development and Validation of the Process and Outcomes From Service-Learning (POSL) Questionnaire. // Journal of Higher Education Outreach and Engagement. - 2024. - Vol.28. No.4. - P. 3-26.
- [5] Wu X., Li X., Su T., Liang J., Wang L., Huang Q., Zhang J., Wang S., Wang N., Xiang R. Development and validation of a questionnaire to evaluate the knowledge, attitude, behaviour and care preference of family members of Chinese older adults related to palliative care. // Nursing Open. - 2023. - Vol.10. - P. 673-686.